

DETERMINAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EM RIOS DA REGIÃO DE JATAÍ/GO USANDO SENSORES ELETROQUÍMICOS FABRICADOS EM PLÁSTICO

Maria Fernanda Vitória Vieira^{1a}; Wilton Rodrigues da Costa Junior^{1b}; Álvaro Felipe Dalfeith Monteiro^{2c}; William Reis de Araujo^{2d}; Paulo de Tarso Garcia^{1e}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí-GO, Brasil

² Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química, Campinas-SP, Brasil

Área: Química/ Graduação

O crescimento da demanda por alimentos tem impulsionado o uso intensivo de defensivos agrícolas, os quais, embora eficientes no controle de pragas, representam sérios riscos ambientais e à saúde humana. Diante desse cenário, este trabalho propõe o uso de sensores eletroquímicos miniaturizados e de baixo custo, fabricados por meio da técnica de Laser-Scribed Graphene (LSG) em substrato de poliimida, visando a detecção dos herbicidas glifosato, glufosinato e ácido diclorofenoxiacético (2,4-D). A fabricação dos sensores foi realizada utilizando uma máquina de recorte a laser de CO₂, seguida da aplicação de tintas condutoras de Ag e Ag/AgCl para a definição do eletrodo de trabalho, eletrodo de referência e contra-eletrodo. Após a etapa de cura em estufa e delimitação da célula eletroquímica, os dispositivos foram caracterizados por voltametria cíclica (VC) empregando sondas redox padrão como hexamin-rutênio [Ru(NH₃)₆]^{2+/3+} e ferri/ferrocianeto de potássio [Fe(CN)₆]^{3-/4-}. Os resultados evidenciaram pares redox bem definidos, confirmando a viabilidade eletroquímica do material produzido na superfície do sensor. As próximas etapas serão conduzidas de modo a avaliar a resposta eletroquímica dos herbicidas, bem como realizar a modificação da superfície dos sensores, visando uma detecção sensível e seletiva dos defensivos agrícolas.

Palavras-chave: Defensivos agrícolas; Laser-scribed graphene; Sensores eletroquímicos; Voltametria cíclica.

a: maria.vitoria@discente.ufj.edu.br

b: wiltonjunior@discente.ufj.edu.br

c: alvaromonteiro2002@gmail.com

d: wra@unicamp.br

e: paulo.garcia@ufj.edu.br